

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “OLIVER TWIST” ASARIDAGI MADANIY REALIYALAR TARJIMASI

Yuldasheva Aziza Yuldashevna

Toshkent davlat transport universiteti Chet tillar kafedrasida o'qituvchisi

yuaziza42@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550055>

***Annotatsiya.** Tadqiqotimizda ingliz tilidagi madaniy realiyalarning o‘zbek tiliga qanday tarjima qilinishi, foydalanilgan tarjima usullari va ularning lingvopragmatik va lingvomadaniy jihatlari tahlil etilgan, shuningdek, madaniy realiyalarni ifodalashda izohli tarjima, transkripsiya, adaptatsiya kabi usullarning samaradorligi ko‘rib chiqiladi va ularning o‘zbek o‘quvchisi uchun tushunarli va ma’naviy to‘g‘ri ifodalashdagi roli yoritiladi hamda tarjima sifatini oshirishda madaniy kompetensiyaning ahamiyati ta’kidlanadi. Madaniy realiyalarni to‘g‘ri ifodalash nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham muhim omil hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** madaniy realiyalar, tarjima, "Oliver Twist", lingvopragmatik tahlil, lingvomadaniy tahlil, madaniy kompetensiya, transkripsiya, adaptatsiya.*

Kirish.

Globalashuv jarayonida tillararo va madaniyatlararo muloqotning ahamiyati ortib borayotgan bir paytda, badiiy tarjima nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham chuqur tahlil etilmoqda. Adabiy asar tarjimasi — bu nafaqat lingvistik, balki madaniy transpozitsiya jarayoni bo‘lib, unda madaniy realiyalarni to‘g‘ri va mos tarzda ifodalash tarjimaning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Charlz Dikkensning “Oliver Twist” romani ingliz viktorian jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasi, axloqiy qadriyatlarini, hayot tarzi va mentalitetini o‘zida mujassam etgan nodir badiiy matnlardan biri hisoblanadi. Asarda uchraydigan madaniy realiyalar — ijtimoiy institutlar (masalan, workhouse, beadle, parish), ijtimoiy-sinfy muomala shakllari, milliy kiyim, taom, urf-odatlar va kontekstual ifodalar — tarjimon uchun katta madaniy yukga ega bo‘lgan til birikmalaridir.

Ishimiz o‘zbek tarjima amaliyotida madaniy realiyalarni yetarlicha to‘g‘ri va samarali ifodalash muammolariga e’tibor qaratadi hamda tarjimashunoslik sohasida lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirish bo‘yicha ilmiy-nazariy asoslar yaratishga xizmat qiladi.

Asosiy qism: Madaniy realiyalar tarjimasi masalasi tarjimashunoslikning dolzarb va murakkab yo‘nalishlaridan biridir. V.N. Komissarov, L.S. Barkhudarov, P.Newmark, E.Nida singari olimlar bu borada chuqur ilmiy izlanishlar olib borganlar. Komissarov madaniy komponentlarni tarjimada to‘g‘ri uzatish til orqasida turgan “milliy dunyoqarash”ni anglatuvchi elementlarga to‘g‘ri munosabatda bo‘lish zarurligini ta’kidlaydi. P.Newmark esa “cultural words” tushunchasini ilgari surib, ularni tarjima qilishda asosan beshta strategiyani — to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima, adaptatsiya, izoh bilan tarjima, transkripsiya va umumlashtirish — taklif etadi.

Mahalliy adabiyotlarda, xususan, G.Salomov, M.Mahkamova, S.Usmonovalar tomonidan badiiy tarjimada lingvomadaniy tafakkur va madaniy realiyalarni ifodalash muammolari til va madaniyat o‘zaro bog‘liqligi nuqtai nazaridan o‘rganilgan. Ularning

izlanishlarida milliy va ijtimoiy konnotatsiyaga ega birliklarni tarjima qilishda kontekstual moslik va o'quvchi madaniy tasavvuri asosiy mezon sifatida qaraladi.

"Oliver Twist" asarida uchraydigan madaniy realiyalar turli darajadagi til birliklari orqali ifodalangan, jumladan: institutsional atamalar, diniy terminlar, oziq-ovqat nomlari, kiyim-kechak, kasb-hunarlar va muomala etiketi unsurlari. Quyida ayrim misollarni inglizcha matn va o'zbekcha tarjima asosida tahlil qilamiz:

Inglizcha ibora	O'zbekcha tarjima	Tarjima usuli	Izoh
Workhouse	Ishchilar uyi	Ma'noviy ekvivalent	Muayyan madaniy institut kontekstual moslik bilan berilgan.
Beadle	Chuqur muloyim odam	Tavsifiy tarjima	Asl ijtimoiy lavozim emas, balki muomala xulqiga urg'u berilgan.
Gruel	Suyuq bo'tqa	Umumlashtiruvchi tarjima	Ovqat madaniyati tafsilotlari soddalashtirilgan.
Parish	Jamoa	Umumlashtirish	Diniy-institutsional tushuncha ko'p hollarda noaniq tarjima qilingan.
Oliver's bow to Mr. Brownlow	Mr. Braunlovga bosh egib salom berdi	Madaniy moslashtirish	Muomala etiketi elementlari to'g'ri konversiya qilingan.

Ko'rinib turibdiki, o'zbek tarjimada ko'plab madaniy realiyalar semantik soddalashtirish, umumlashtirish yoki kontekstual tushuntirish orqali ifodalangan. Ba'zi hollarda madaniy elementlar umuman olib tashlangan yoki boshqa bir holat bilan almashtirilgan. Bu hol tarjimon tomonidan o'quvchining madaniy kompetensiyasini hisobga olgan holda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin, ammo bunday yondashuv asar stilistikasiga va madaniy muhitni to'liq his qilishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'rganilgan materiallar asosida quyidagi natijalarga kelish mumkin:

Birinchi - "Oliver Twist" asarida madaniy realiyalar asarning ijtimoiy-madaniy kontekstini shakllantiruvchi muhim komponent sifatida xizmat qiladi;

Ikkinchi - o'zbek tarjimasida madaniy realiyalar ko'pincha kontekstual soddalashtirish yoki izohlash orqali berilgan, bu esa o'quvchining asliy matndagi madaniy muhitni to'liq his qilishiga qiyinchilik tug'dirishi mumkin;

Uchunchi - tarjimada ekvivalentlikni saqlash uchun izohli tarjima, izohli izoh (footnote), transliteratsiya va madaniy moslashtirish strategiyalaridan mutanosib foydalanish lozim;

To'rtinchi - madaniy realiyalar tarjimasida bo'yicha maxsus lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirish tarjimonlar tayyorlashda muhim bosqich hisoblanadi.

Xulosa: "Oliver Twist" asarida uchraydigan madaniy realiyalar asarning ijtimoiy-madaniy tuzilmasini, ijtimoiy-sinfy qatlamlarni va muomala etiketini ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. O'zbek tiliga tarjimada ushbu realiyalarni to'g'ri ifodalash, ayniqsa, milliy va madaniy tafovutlarni hisobga olish, tarjimaning samaradorligini oshiradi.

O'zbek tilidagi tarjimada madaniy realiyalarni taqdim etish uchun ko'p hollarda izohli tarjima, transkripsiya, adaptatsiya kabi usullar ishlatilgan. Bu usullar yordamida ingliz tilidagi

madaniy elementlar o‘zbek madaniyatiga moslashtirilgan, lekin ba’zi hollarda bu soddalashtirish va noaniqlikni keltirib chiqargan.

Tarjimada ekvivalentlikni saqlash va madaniy kontekstni to‘liq yetkazish o‘quvchining asar haqidagi tushunchasini boyitishi mumkin. Biroq, ba’zi madaniy realiyalarni bevosita tarjima qilish mumkin bo‘lmaydi, shuning uchun izohli izohlar va qo‘shimcha tushuntirishlar berish zarur bo‘ladi.

Tarjimashunoslikda madaniy kompetensiya asosiy o‘rin tutadi. Tarjimonlar madaniy realiyalarni to‘g‘ri ifodalash uchun nafaqat tilni, balki o‘zaro bog‘langan madaniyatlarni ham chuqur tushunishi zarur. Bu jarayon tarjimonlarni o‘quvchi uchun maksimal tushunarli va boy tarjimalar yaratishga undaydi.

Shu alohida ta’kidlash kerakki, madaniy realiyalarni to‘g‘ri ifodalash va o‘zbek tiliga moslashtirish tarjima sifatini yanada yuksaltiradi hamda tarjimashunoslikda madaniy nuqtai nazardan o‘rganiladigan tadqiqotlar ko‘proq ahamiyat kasb etadi, chunki u o‘zbek tilidagi badiiy tarjimalarni boyitishda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barkhudarov, L. S. Teoriya perevoda: Problemy ekvivalentnosti. Moskva: Akademiya nauk SSSR, 1975.
2. Komissarov, V. N. Voprosy perevoda: Lingvokul'turo'l'skij podhod. Moskva: Nauka, 1990.
3. Mahkamova, M. Lingvistik va madaniy realiyalarni tarjimadagi o‘ziga xosliklar. Toshkent: Fan, 2017.
4. Nida, E. A. Language and culture in translation. New York: University of Chicago Press, 2001.
5. Newmark, P. A textbook of translation. London: Prentice Hall, 1988.
6. Salomov, G. Madaniy realiyalarni tarjimadagi murakkabliklar. Toshkent: Akademnashr, 2000.
7. Usmonova, S. Badiiy tarjimadagi lingvistik va madaniy tafovutlar. Toshkent: Sharq, 2021.